

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

AHASMARIE C. PASION

Instructor 1

Zamboanga State College of Marine Sciences and
Technology

acpasion@zscmst.edu.ph

“TUBIG”

Ikaw ay napapansin lang tuwing tagtuyot,
Kapag ang lupa'y bitak at uhaw ang sikmura.
Ngunit sa araw-araw, tahimik kang narito,
Umaagos, nagbibigay-buhay sa mundo.

Kay linaw ng iyong mukha kung pagmasdan,
Kay gaan sa mata, kay payapa sa damdamin.
Ang iyong agos, musika sa pandinig,
Haplos ng kalikasang di mapapantayan.

Sa bawat patak mo, may buhay na sumisibol,
Sa bawat galaw mo, pag-asa'y tumitibay.
Mga halaman, hayop, at taong umaasa,
Lahat ay sa iyo kumukuha ng lakas.

Ngunit madalas ka naming nakakalimutan,
Hinahayaang marumihan at masayang.
Inaaksaya sa mga bagay na panandalian,
Na para bang hindi ka kailanman mawawala.

Hanggang sa dumating ang araw na ika'y kulang,
At saka pa lang mararamdaman ang hirap.
Tuyong lupa, uhaw na labi't katahimikan,
Mga pusong puno ng pagsisisi at pangamba.

Kaya ngayon pa lang, nawa'y matuto kami,
Mag-ingat, magtipid, at magpahalaga sa iyo.
Hindi lang sa oras ng pangangailangan,
Kundi sa bawat araw na ika'y naririto.

Sapagkat ikaw ay hindi lamang tubig
Ikaw ang buhay na patuloy naming kailangan.

